

УДК 94 (47)

**ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОГО КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА (СКЗМ)
НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 1965–1985 г. г.****THE INFLUENCE OF THE SOVIET PEACE COMMITTEE (SCSM)
ON THE DEVELOPMENT OF THE SOCIO–POLITICAL SITUATION IN 1965–1985**©**Викторов А. Г.**

SPIN–код: 1802–1902

*Астраханский государственный университет**г. Астрахань, Россия, amsis@inbox.ru*©**Viktorov A.**

SPIN–code: 1802–1902

Astrakhan State University, Astrakhan, Russia, amsis@inbox.ru

Аннотация. В статье приводится анализ общественно–политической ситуации, в период 1965–1985 г. г. Научная новизна данного исследования заключается в том, что это первое комплексное исследование, в региональной исторической науке, в котором представлена общественно–политическая жизнь населения советской провинции, изучены социально–политические, общественно–политические, массово–политические настроения жителей Астраханской области, выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на формирование таких настроений. Впервые в региональной исторической литературе сделана попытка определить политический и социальный климат. В научный оборот введено значительное число архивных документов из фондов региональных и ведомственных архивов. Таким образом, можно было проследить динамику социально–политических и общественно–политических настроений различных групп жителей Астраханской области.

Abstract. The article provides an analysis of the socio–political situation, in the period 1965–1985. The scientific novelty of this study lies in the fact that this is the first comprehensive study in regional historical scholarship, in which social and political life of the population of the Soviet province, studied the socio–political, socio–political, mass–political mood of residents of the Astrakhan region, identify the most important factors influencing the formation of such attitudes. For the first time in regional history, literature has attempted to define the political and social climate. Scientific novelty of the work lies in the fact that in the scientific revolution introduced a significant number of archival documents from the funds of the regional and departmental archives. Thus, it was possible to trace the dynamics of socio–political and socio–political attitudes of different groups of inhabitants of the Astrakhan region. The practical significance of this work lies in the possibility of using the results of power structures and authorities of the Astrakhan region, political parties and public organizations in the formation of stable socio–political attitudes of the population of the region. The study materials can be used for the preparation of the synthesis work on the history of the region, textbooks, courses of lectures for institutions of secondary and higher professional education.

Ключевые слова: Астрахань, Коммунистическая партия, КПСС, общественно–политическая жизнь, 1965 г., 1985 г., Советский комитет защиты мира.

Keywords: Astrakhan, Communist party, CPSU, social and political life, 1965, 1985, Soviet peace Committee.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования результатов силовыми структурами и органами власти Астраханской области, политическими партиями и общественными организациями в формировании стабильной социально–политических настроениях населения региона. Материалы исследования могут быть использованы для подготовки обобщающих работ по истории региона, учебных пособий, курсов лекций для учреждений среднего и высшего профессионального образования [1].

Советский комитет защиты мира (СКЗМ) — организация, которая регулировала движение советских сторонников мира. Основана в 1949 году, она объединяла свыше 300 ученых, рабочих, фермеров, мастеров культуры, общественных и профсоюзных лидеров.

В июне 1949 г., Политбюро КЦ КПСС приняло решение о создании Советского комитета защиты мира (СКЗМ) с руководящим органом — Президиумом. Председателем которого был Т. С. Тихонов.

25–27 августа 1949 г., в Москве состоялась Всесоюзная конференция сторонников и защитников мира, на этой конференции присутствовало 1200 делегатов, а также гости из 14 стран мира. На этой конференции был избран Советский комитет защиты мира (СКЗМ), состоявший из 79 человек.

В марте 1950 г., в Стокгольме прошло заседание Всемирного конгресса сторонников и защитников мира. Комитет выступил с заявлением о запрещении атомного оружия и призвал признать военным преступником то правительство, которое первым его применит [2].

Основным направлением деятельности комитета в 1966 г. были борьба против агрессии США во Вьетнаме, проработка вопросов создания системы коллективной безопасности в Европе, всеобщего разоружения и национальной независимости. По инициативе комитета проходили митинги и общественные собрания, посвященные солидарности с народом Вьетнама. В фонд мира, делались пожертвования для оказания помощи вьетнамским патриотам. В 1966 году комитет отметил 15–летие закона о мире, принятого Верховным Советом СССР. В апреле на заседании бюро комитета была принята резолюция, утвержденная XXIII съездом КПСС. В июне комитет принял заявление в поддержку борьбы вьетнамского народа против агрессии США. Обсуждение вопросов, касающихся мира и разоружения проходили на заседании «круглого стола» (Москва, июль). Комитет участвовал в организации праздника мира и дружбы народов стран Северной Европы в Мурманске, в традиционном советско–японском саммите в Хабаровске, в приграничных встречах советских и Чехословацких послов мира в Братиславе.

Деятельность комитета финансировалась напрямую Советским фондом мира.

Делегация комитета приняла участие в международной конференции по запрещению атомного и водородного оружия в Хиросиме, конференции против военной опасности в Дели. Комитет широко отмечал 25–летие разгрома немецко–фашистских войск под Москвой и 20–летие Нюрнбергского процесса. По приглашению комитета СССР посетили делегации из Чехословакии, Вьетнама, Югославии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Исландии, Японии, Сирии и других стран. Организовывались «поезда мира и дружбы» в Восточную Германию, Западную Германию и западный Берлин. Представители комитета побывали в Монголии, Великобритании, Германии (<http://www.ifpc.ru/>).

В период перестройки при СЗК было создано множество ассоциаций и групп, таких как: «Экология и мир», «Генералы и адмиралы за мир и разоружение», клуб «Путешествия в защиту мира и природы», «Глобальная семья», Международный комитет «Мир океанам», дискуссионный клуб «Мир и права человека», Центр международных и политических исследований и т. д.

Организации и ассоциации стремились охватить, как можно больший спектр жизнедеятельности советского общества.

Председатели комитета:

- Н. С. Тихонов 1949–1979,
- Е. К. Федоров 1979–1981,
- Ю. А. Жуков 1982–1987,
- Г. А. Боровик 1987–1992,
- Г. М. Гречко 1992–1995,
- В. И. Федосов 1995–2007,
- В. И. Камышанов президент с 2007.

С приходом Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева Кремль активизировал действия, направленные на вовлечение неприсоединившихся стран, зарубежных коммунистов, социалистов и некоммунистических пацифистских групп в возглавляемую Советским Союзом кампанию по изоляции США в вопросах борьбы за мир. Новая программа КПСС, являющаяся наиболее авторитетной и обобщенной декларацией общих целей и стратегии горбачевского режима, ясно отражает стремления Москвы использовать общественное мнение Запада для оказания воздействия на правительства западных стран.

Данная организация была частью советской внешнеполитической, массово-политической, социально-политической, массовой и общественно-политической компании СССР, целью пропаганды которой была демонстрация желания договориться с США о запрещении и полном уничтожении ядерного оружия [4, Л. 4].

Хотя, СЗК и является общественной организацией, он так же в больших масштабах занимался и коммерческой деятельностью, ему было передано несколько промышленных предприятий.

При СКЗМ было создано несколько совместных предприятий.

СКЗМ издавал журнал «Век XX и мир», выходивший на русском, английском, немецком, испанском и французском языках (<http://slovariki.org/sovetskaa-istoriceskaa-enciklopedia/16259>).

В 1992 году СЗК был преобразован в Федерацию мира и согласия.

Список литературы:

1. Викторов А. Г. Общественно-политическая жизнь советской провинции в 1965–1985 г. г. (на примере Астраханской области). Казань, 2015. 152 с.
2. Брошюра «Общественным комитетом защиты мира» г. Екатеринбург 1997.
4. ГАРФ Ф. 9539. Оп. 4. Д. 2912. Л. 4.

References:

1. Viktorov A. G. Obshchestvenno-politicheskaya zhizn sovetskoi provintsii v 1965–1985 g. (na primere Astrakhanskoi oblasti). Kazan, 2015. 152 p.
2. Broshyura “Obshchestvennym komitetom zashchity mira”, Yekaterinburg 1997.
4. GARF F. 9539. Op. 4. D. 2912. L. 4.

*Работа поступила
в редакцию 17.08.2016 г.*

*Принята к публикации
19.08.2016 г.*